

Психологические особенности мужчин и женщин

Холмуминов Азизбек Шухратович

Студент Физико-Математического факультета

Термезского государственного университета.

Научный руководитель: Абдурахманова Айгуль
Тахировна

Аннотация: В статье кратко но очень понятно описываются особенности мужской и женской психологии. Так же широко рассматривается различие между мужской и женской психики

Ключевые слова: Гендерная психология , мужская и женская психика, внимательность , концентрация , эмоциональность , интуиция , черты темперамента.

Введение

Одним из направлений психологии является гендерная психология. Она изучает особенности поведения людей в обществе, особенности восприятия информации и другие свойства личности в зависимости от принадлежности к мужскому или женскому полу.

Особенности мужской психологии

Мужчины более сконцентрированы, но время концентрации очень непродолжительное, поэтому представители сильного пола, которые имеют четкую цель в жизни, такие энергичные и всегда добиваются своего. Их внимание не расплывается на другие цели.

При этом мужчинам намного сложнее выдерживать длительное физическое и психологическое напряжение. Мужские мысли имеют четкую направленность. Им сложно переключаться с одной темы на другую. Если мужчины разговаривают об автомобилях, то другая тема для беседы будет открыта лишь после того, как данная исчерпает себя полностью.

Особенности женской психологии

Концентрация у женщин развита слабо, зато представительницы слабого пола способны быстро переключать внимание. Только что она говорила с подругой о том,

какой сорт кофе лучше, и тут же перескакивает на то, где лучше покупать сумочку. Женщины могут говорить одновременно на несколько тем и прекрасно понимать друг друга. Но мозг женщины постоянно фиксируется на мелочах, которые могут мешать.

Женщины способны длительное время выдерживать психологическое напряжение, но, если не дать ему выход, наступит срыв. Поэтому представительницам слабого пола необходима разрядка и переключение внимания на несущественные мелочи.

Чем отличаются мужская и женская психики

Все сравнения женской и мужской психики приведены для среднестатистических представителей полов. Встречаются женщины с большим количеством черт, присущих мужчинам, и наоборот.

- Мужчины лучше воспринимают то, что видят, а женщины – что слышат. Женщины быстрее читают, лучше усваивают и пересказывают прочитанное. У женщин более цепкая память.
- Мужчины мыслят логично и абстрактно, тогда как женщины чаще пользуются интуицией при принятии решений. Они относятся к каждой ситуации более эмоционально, мужчинам свойственно рациональное отношение. Женщины хуже ориентируются в пространстве и зачастую путают направления.
- Представители сильного пола оценивают ситуацию в целом, женщины – концентрируют внимание на мелочах, а потому более наблюдательны в обычной ситуации. Но в экстренных случаях эмоции у них берут верх, поэтому женщины теряются, тогда как мужчины, напротив, в случае опасности концентрируются, все их инстинкты обостряются.
- Из наблюдений психологов следует, что для мужчин чаще характерны холерические черты темперамента. Они более волевые, напористые, агрессивные, нетерпеливые. У женщин преобладают черты меланхоликов и сангвиников. Они более подвижны, для них характерно бурное проявление чувств и быстрая смена настроения.
- Женщины намного эмоциональнее мужчин, которые привыкли скрывать свои эмоции. Женщины острее реагируют на похвалу и наказания, конфликты и неприятности. Они проще выражают свои чувства понятными реакциями – смехом или слезами.

Заключение

Различий между мужчинами и женщинами очень много. Слова о том, что на Земле существуют представители двух разных цивилизаций, оправданы. Но при этом представители разных полов дополняют друг друга, составляя в психологическом плане единое целое.

Список использованной литературы

1. И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко. Психогенетика
2. Э. В. Котлярова, О. Н. Тугай. Гендерная психология
3. Е. П. Ильин. Пол и гендер